

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК ТРУДА И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Усмонов Б.¹, Бакаева Ф.А.²

¹2 курс НИУ “ТИИИМСХ”; ²Научный руководитель: ст.препод.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921613>

“Развитие ИИ зависит не только от современной инфраструктуры и алгоритмов, но и от квалифицированных кадров” – Ш.М.Мирзиёев.[1]

Аннотация. В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда и развитие человеческого капитала в контексте современных социально-экономических преобразований. Анализ показывает: внедрение ИИ ускоряет автоматизацию и существенно меняет структуру занятости, требуя от сотрудников совершенно новых, более высоких компетенций. Внимание акцентировано на том, что человеческий капитал становится ключевым ресурсом для успешной адаптации общества к цифровой эпохе. Рассмотрены исследования международных организаций влияния ИИ на рабочие места. В качестве примера разобран опыт Республики Узбекистан, освещающая её стратегические инициативы в области ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), человеческий капитал, рынок труда, преимущества, вызовы, Республика Узбекистан.

Введение. Без сомнения, **искусственный интеллект (ИИ)** сегодня оказывает огромное влияние на жизнь всего человечества. Его развитие вызывает серьёзные изменения во всех сферах жизни, особенно в том, как используется **человеческий капитал**. Это не только техническая, но и социально-экономическая трансформация: способность страны или компании быстро обучать и перестраивать своих кадров, чтобы они соответствовали новым требованиям. И важно понимать, что **ИИ не заменяет человека**, а дополняет его возможности. Поэтому, обучение в области ИИ становится более востребованным. В таких условиях, от уровня человеческого капитала зависит, насколько развита страна, её конкурентоспособность и адаптация к мировым изменениям[2].

В целом, человеческий капитал — это совокупность знаний, умений, здоровья и личных качеств людей. Развитие рабочей силы приведёт к эффективности производства и это будет влиять на показатели экономического роста в целом. Выдающийся мыслитель и предок узбекского народа Абу Али ибн Сина (980–1037) одним из первых в своём труде «Канон врачебной науки», задолго до А. Смита и Д. Рикардо, которые считаются основоположниками теории человеческого капитала, упоминал важные компоненты того, что сегодня называют человеческим капиталом — здоровье, образование и научные знания [3].

Метод. Для исследования был проведён анализ научных источников зарубежных и национальных учёных в области ИИ. Исследование основано на:

– анализе статистических данных Международного валютного фонда о воздействии ИИ на глобальную занятость;

- изучении государственных документов Республики Узбекистан, включая Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года;
- сравнительно-аналитическом подходе к оценке влияния ИИ на разные сферы экономики;
- обзоре научной литературы и публикаций по тематике человеческого капитала и цифровой экономики.

Исследование построено на применении методов анализа и синтеза информации, обобщения и аналогии, сравнительного и системного анализа.

Результаты и обсуждение. И так, развитие искусственного интеллекта во взаимодействии с человеческим капиталом является одним из ключевых факторов экономических и социальных изменений в 21 веке. Интеграция высоких технологий не только влияет на производственные процессы и отношения, но и кардинально меняет структуру рынка труда и добавляет новые требования к системе подготовки кадров: гибкость, быстрая адаптация и критическое мышление. Искусственный интеллект воздействует на преобразование человеческого капитал так, чтобы оставаться нужными своей профессии и расти вместе с ней в эпоху высоких технологий, **специалистам нужно постоянно развивать свои навыки и следить за новыми тенденциями и технологиями.** Одним из основных способов, с помощью которых ИИ влияет на рынок труда, заключается в автоматизации трудоёмких задач и процессов. И так, по всему миру ИИ внедряется в такие различные сферы, как:

- Промышленность – роботизация и автоматизированное управление,
- Сфера экономики и финансов – прогнозирование, анализ и алгоритмическая торговля,
- Медицина – анализ изображений и диагностика на основе данных,
- Образование – адаптивные методы обучения под каждого студента и виртуальные пространства и симуляторы в цифровой среде,
- Транспорт – беспилотное управление и логистика,
- Юриспруденция – быстрая обработка правовых документов и выявление рисков и противоречий,
- Безопасность – анализ поведения людей, выявление угроз и повышение скорости реагирования.

Преимущества искусственного интеллекта:

— Эффективность и автоматизация. ИИ сильно повышает производительность, так как способен обрабатывать большие объемы данных и автоматизировать рутинные процессы.

— Снижение затрат. Автоматизация приводит к сокращению расходов на персонал.

— Прогнозирование и анализ данных.

— Создание новых рабочих мест. Появится востребованность в инженерах и специалистах, кто умеет взаимодействовать с высокими технологиями[4].

В то же время, стремительное внедрение этих новейших технологий вызывает как оптимизм, так и беспокойство, так как ИИ способен не только стимулировать экономический рост, но и порождать новые риски и социальные проблемы: — риск роста цифрового неравенства: ИИ усиливает различия между теми, кто имеет доступ к технологиям, и теми, кто его не имеет;

- необходимость защиты данных и регулирования автоматизированных решений;
- угроза технологической безработицы: автоматизация может полностью заменить некоторые профессии;
- необходимость модернизации системы образования и переподготовки работников[5].

Рисунок 1. Доля занятых в зависимости от воздействия ИИ и взаимодополняемости в мире от МВФ.

Согласно обзору Международного валютного фонда (Рисунок 1) [6], около 40% занятости в мировом масштабе, как и в развивающихся странах, подвергается влиянию ИИ – заменив одни профессии и добавив другие. В развитых же странах этот показатель может достигать 60%. В странах с формирующимся рынком и странах с низким уровнем дохода, напротив, ожидается, что воздействие ИИ составит 40% и 26% соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что такие государства сталкиваются с меньшим количеством воздействий на рынок труда со стороны ИИ. В это же время, многие из стран с формирующейся экономикой и низким уровнем дохода не имеют инфраструктуры или квалифицированных работников для использования преимуществ ИИ, что значительно повышает угрозу того, что это усилит неравенство между странами. Таким образом, искусственный интеллект выступает одновременно как фактор **замещения труда** и как фактор **дополнения труда**: он может заменить часть задач, но также создавать новые типы задач и профессий, где будут цениться кадры, которые могут взаимодействовать с высокими технологиями.

С точки зрения государственной политики, задача состоит в создании условий для **баланса между технологическим прогрессом и социальной устойчивостью**. Использование искусственного интеллекта способствует повышению эффективности государственного управления, рациональному расходованию ресурсов и улучшению качества услуг, предоставляемых населению. Это предполагает реформу систему образования, стимулирование программ переподготовки кадров и развитие инновационных систем, где человек и искусственный интеллект работают в партнёрстве. В Узбекистане внедрение ИИ закреплено в “**Стратегии развития технологий**

искусственного интеллекта до 2030 года”, утверждённой постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-358 от 14.10.2024 года[7]. Наша страна стремится развивать и внедрять высокие технологии для прогресса человеческого капитала населения, который ведёт к экономическому росту и социальному благополучию. Для ускорения, в рамках этой стратегии, введена национальная программа “Один миллион лидеров искусственного интеллекта”[8], где запущены образовательные платформы aistudy.uz и omp.aistudy.uz, на которых действует пять бесплатных онлайн-курсов. До 2027 года программа позволит подготовить 1 миллион молодых людей, владеющих современными знаниями и навыками в сфере ИИ. Правительство активно развивает эту отрасль, в том числе IT-Park, который служит локомотивом в этой сфере; открытие образовательных учреждений по этому направлению (Japan Digital University, International Digital University); программы “EdTech”. Также, фонд “El-yurt Umidi”, который поддерживает и финансирует тех молодых людей, которые хотят углубленно изучать искусственный интеллект за границей, получают возможность поступить в ведущие иностранные вузы. На сегодня более **1400 выпускников** вернулись в Узбекистан и работают в секторах экономики, образования, науки, медицины и государственного управления. Более **740 стипендиатов** сейчас обучаются в университетах, входящих в топ-300 мировых рейтингов[9]. Это формирует благоприятную почву для трансформации человеческого капитала.

Заключение. Следовательно, влияние ИИ на рынок труда и человеческий капитал нельзя сводить только к замещению: намного важнее качественное изменение — в характере задач, квалификационных требованиях, образовании и роли человека в производственном процессе. Для Республики Узбекистан развитие человеческого капитала в условиях внедрения ИИ является важным направлением для достижения национальной конкурентоспособности, обеспечения цифрового суверенитета и стимулирования устойчивого экономического роста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агентство новостей “Podrobno.uz”.
2. Кузнецова, А. В., Искусственный интеллект и информационная безопасность общества : монография / А. В. Кузнецова, С. И. Самыгин, М. В. Радионов.
3. Трансформация использования категории “Человеческий капитал” в Новом Узбекистане – Монография. У.Х.Нигмаджанов, А.К.Ахмедов, Ф.А.Бакаева. Ташкент, 2025.
4. Кузнецова И.О. Возникновение искусственного интеллекта, его преимущества и недостатки. – Текст : электронный // Цивилизационные перемены в России : материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции.– Екатеринбург, 2023. – С. 83–87.
5. Овчинский В., Ларина Е. Цифровая революция. Преимущества и риски. Искусственный интеллект и интернет всего. – М. 2023.
6. <https://www.imf.org/ru/blogs/articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity> - статья Управляющего директора МВФ Кристаллины Георгиевой.
7. <https://lex.uz/ru/docs/7158606> - Официальная национальная база данных законодательства Республики Узбекистан Lex.uz

8. <https://president.uz/ru/lists/view/8545>. - Обсуждение Президента Республики Узбекистан по поводу вопросов развития инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта.
9. <https://eyuf.uz/site/view-page?id=15> – Фонд “El-Yurt”